

Ср, 4 фев 2026 11:24

Отправлено электронно

От: Почта России <notification@russianpost.ru>

Кому: irina5693@inbox.ru

Неудачная попытка вручения

Отправлено электронно 80546316190562

От кого: Осипова И. Г.

Кому: ООО "ПРЕСТО"

115404, Касимовская ул, 37

+7 (800) 100-00-00

Для получения нужно предъявить удостоверение личности и заполнить извещение или [оформить простую электронную подпись](#), чтобы получать письма и посылки без документов, по СМС-коду.

Открыть на сайте

Вы также можете отследить свое отправление в официальном приложении Почты России. Приложение поможет вам добавлять неограниченное количество отправлений, получать Push-уведомления об изменении статусов, заполнить бланк извещения, вызвать курьера или заказать доставку посылки на дом, получить информацию об отделении.

Apple и логотип Apple являются зарегистрированными товарными знаками компании Apple Inc. в США и других странах. App Store является сервисным знаком компании Apple Inc. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google Inc. Доступность услуг доставки и вызова курьера зависит от типа отправлений и региона обслуживания.

Службное письмо от Почты России
Поддержка: 8-800-1-000-000

